

Farmacocinética dos enantiômeros R e S de cetamina e afinidade com receptores NMDA de diferentes subunidades

Lis Cavalcante Monteiro¹, André Nogueira Cardeal dos Santos², José Ednézio da Cruz Freire³, Raquel Martins de Freitas⁴, Paulo Elesson Guimarães de Oliveira⁵, Vânia Marilande Ceccatto⁶

¹Universidade Estadual do Ceará, CCS/Medicina, e-mail: lis.cavalcante@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, PPGCF/Ciências Fisiológicas, e-mail: andre.cardeal@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, PPGCF/Ciências Fisiológicas, e-mail: jednesio@gmail.com

⁴Universidade Estadual do Ceará, PPGCF/Ciências Fisiológicas, e-mail: raquel.martins.rf@gmail.com

⁵Universidade Estadual do Ceará, Renorbio, e-mail: paulo.elesson@aluno.uece.br

⁶Universidade Estadual do Ceará, CCS, e-mail: vania.ceccatto@uece.br

RESUMO. A cetamina é um anestésico que se destaca como alternativa terapêutica para depressão resistente. Comercialmente, é disponibilizada na forma racêmica pelos enantiômeros (R)- e (S)-cetamina e seus diferentes efeitos antidepressivos estão associados à interação com receptores NMDA, que apresentam diferentes subunidades, como GluN2A, GluN2B e GluN2D. Nesse contexto, nosso estudo visa, realiza triagem virtual e caracterizar de perfis de ligação dos enantiômeros de cetamina com o receptor NMDA. As análises farmacocinéticas foram realizadas em plataformas de análise de ADMET, enquanto as estruturas dos receptores e cetamina foram baixadas e analisadas por *docking molecular* pela plataforma DockThor. Os resultados da predição de bioatividade da cetamina indicam o mesmo perfil seguro dos enantiômeros e ambas manifestam maior afinidade com a subunidade GluN2B, o que está associado com o seu efeito antidepressivo.

Palavras-chave: Cetamina. Farmacocinética. NMDAR.

1. INTRODUÇÃO

A cetamina é um anestésico dissociativo utilizado para dor e, posteriormente, para depressão resistente (TRD), o qual atua como antagonista não competitivo de canais NMDA (Bahji et al., 2021). A comercialização desse fármaco como mistura racêmica de (S)- e (R)-cetamina têm perfis distintos (Bonaventura, 2021).

A interação com da cetamina com canais NMDARs pode inibir a sinalização entre interneurônios GABAérgicos e neurônios glutamatérgicos pré-sinápticos, aumentando a liberação de glutamato, a neurotransmissão e a neuroplasticidade (Zanos, 2018). Esses efeitos variam com a composição heterotetrâmera dos NMDARs (GluN1, GluN2A-D, GluN3A-B) (Korinek et al., 2024; Perszyk, 2016).

Diante disso, o presente trabalho objetiva investigar propriedades ADMET e afinidade de ligação dos enantiômeros em diferentes subunidades de NMDARs para elucidar e caracterizar por predições *in silico* as suas diferenças farmacológicas e a segurança das isoformas (Giordano, 2022).

2. METODOLOGIA

2.1. Obtenção das Estruturas do NMDA e das Cetaminas

Foram obtidos diferentes tipos de NMDA, incluindo a estrutura de *Homo sapiens* composta pelas subunidades GLUN2A (ID: 6IRA), GLUN2B (ID: 7EU8) e GLUN2D (ID: 7YFM), baixadas no formato .pdb a partir do RCSB Protein Data Bank (RCSB PDB), disponível em <https://www.rcsb.org/>. As estruturas das cetaminas foram obtidas na forma dos enantiômeros R (CID 644025) e S (CID 182137) a partir da plataforma PubChem, nos formatos SMILES ou .sdf.

2.2. Predição de Bioatividade das Cetaminas

A previsão das propriedades farmacocinéticas, adequação como fármaco (drug-likeness) e potencial de toxicidade das cetaminas foi realizada utilizando as plataformas ADMETlab 3.0 (<https://admetlab3.scbdd.com/>), CODD-Pred (https://fca_icdb.mpu.edu.mo/codd/), pKCSM (<https://biosig.lab.uq.edu.au/pkcsml/>) e SwissADME (<http://www.swissadme.ch/>), empregando o formato SMILES e seguindo os critérios estabelecidos pelas regras de Lipinski e Veber.

2.3. Estudo de Docking Molecular

As interações por energia livre de ligação entre as diferentes combinações de cetaminas (R e S) e os NMDAs no vestibulo central do domínio transmembranar (TMD) – região de bloqueio da cetamina, foram realizadas por meio da plataforma DockThor (<https://dockthor.lncc.br/v2/>).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Previsão da bioatividade de cetaminas

As análises de ADMET (Tabela 1) indicaram os mesmos perfis entre os enantiômeros em todos os mais de 50 parâmetros analisados pelos servidores de farmacocinética. Dentre esses, se destacam, para o perfil farmacológico da cetamina, a permeabilidade da barreira hematoencefálica (BHE e BHE Perm), penetração no sistema nervoso central (SNC), toxicidade hepática (HEPTOX) e neurotoxicidade (Neurotox). Além disso, as moléculas se mostraram não-mutagênicas, não-carcinogênicas e não inibem nem atuam como substratos para hERG, CYP2D6, CYP3A4 e OCT2.

CID	NOME	BHE	BHE Perm	SNC Perm	HEPTOX	Neurotox
182137	R-cetamine	0,997407615	0,143	-2,105	No	0,588226
644025	S-cetamine	0,997407615	0,143	-2,105	No	0,588226

Tabela 1 – Parâmetros de ADMET dos enantiômeros R- e S-cetamina. Valores de referência: BHE aceita $\geq 0,9$; BHE Perm aceita = -1 a 0,3; SNC Perm reprovada = -3 a -2; HEPTOX aceita = No; Neurotox reprovada = 0,7 a 1.

3.2 Afinidade da cetamina com as diferentes unidades de receptores NMDA

Os resultados de docking indicaram que os enantiômeros apresentaram maior afinidade pela subunidade GluN2B ($\Delta G \approx -7,8$ e $-8,1$ kcal/mol), seguidos por GluN2A para (R)-cetamina e GluN2D para (S)-cetamina (Tabelas 2 e 3). As contribuições de energia de *Van der Waals* e eletrostática acompanharam o mesmo padrão.

Alvo	Afinidade	Energia Total	Energia vdW	Energia Elet.
GluN2B	-7.888	45.716	-17.845	-4.709
GluN2A	-7.767	32.166	-13.015	-9.413
GluN2D	-7.397	46.269	-15.978	-4.795

Tabela 2 – Resultados de docking para (R)-cetamina: valores de afinidade (kcal/mol), energia total, energia de *Van der Waals* (vdW) e energia eletrostática (Elet.) para interações da (R)-cetamina com diferentes subunidades do receptor NMDA (GluN2A, GluN2B e GluN2D) em ordem de afinidade.

Alvo	Afinidade	Energia Total	Energia vdW	Energia Elet.
GluN2B	-8.192	31.562	-22.150	-0.588
GluN2D	-7.763	33.941	-18.479	-1.881
GluN2A	-7.710	31.119	-14.720	-8.461

***Waal*s (vdW) e energia eletrostática (Elet.) para interações da (S)-cetamina com diferentes subunidades do receptor NMDA (GluN2A, GluN2B e GluN2D) em ordem de afinidade.**

Os resultados de ADMET corroboram dados da literatura, indicando que ambos os enantiômeros da cetamina possuem alta permeabilidade à barreira hematoencefálica, o que se alinha ao início de ação extremamente rápido observado clinicamente após administração intravenosa (Zanos e Gould, 2018). Além disso, os enantiômeros se mostram seguros em termos de toxicidade em doses terapêuticas, apesar de existirem relatos de cistite e efeitos neurotóxicos associados ao uso recreativo crônico (Morgan e Curran, 2014).

A predição de maior afinidade dos enantiômeros de cetamina pelo NMDAR-GluN2B, mesmo obtendo valores diferentes, fazem da subunidade o principal alvo da formulação racêmica, por sua grande relevância na participação da regulação da força sináptica excitatória no córtex pré-frontal e na determinação de comportamento depressivo. Evidências sugerem que o bloqueio de GluN2B em neurônios corticais pode ser o fator que mais está associado aos efeitos antidepressivos da cetamina (Miller, 2014; Welberg, 2014).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse estudo, as propriedades observadas dos enantiômeros mostraram que a cetamina comercial é favorável para atuação como fármaco, pois apresenta segurança em termos farmacocinéticos. Ademais, ambos possuem a mesma subunidade NMDAR-GluN2B, como a de maior afinidade, o que pode explicar a eficiência dos seus efeitos antidepressivos. Por fim, as descobertas deste estudo devem ser vistas como preliminares, o que abre perspectivas para validação por meio de pesquisas farmacodinâmicas completas, além de estudos *in vitro* e *in vivo* para uma compreensão completa e precisa de suas implicações terapêuticas.

5. REFERÊNCIAS

BAHJI, Anees; VAZQUEZ, Gustavo H.; ZARATE JR, Carlos A. Comparative efficacy of racemic ketamine and esketamine for depression: a systematic review and meta-analysis. **Journal of affective disorders**, v. 278, p. 542-555, 2021.

BONAVENTURA, Jordi et al. Pharmacological and behavioral divergence of ketamine

enantiomers: implications for abuse liability. **Molecular psychiatry**, v. 26, n. 11, p. 6704-6722, 2021.

Daina, A.; Michielin, O.; Zoete, V. SwissADME: A Free Web Tool to Evaluate Pharmacokinetics, Drug-Likeness and Medicinal Chemistry Friendliness of Small Molecules. **Sci. Rep.** 2017, 7, 42717.

Dong, J.; Wang, N.-N.; Yao, Z.-J.; Zhang, L.; Cheng, Y.; Ouyang, D.; Lu, A.-P.; Cao, D.-S. ADMETlab: A Platform for Systematic ADMET Evaluation Based on a Comprehensively Collected ADMET Database. **J. Cheminform.** 2018, 10, 29

GIORDANO, Deborah e cols. Planejamento de medicamentos por farmacoforo e abordagem de triagem virtual. **Farmacêutica**, v. 15, n. 5, pág. 646, 2022.

Guedes, I. A. et al. DockThor-VS: A Free Platform for Receptor-Ligand Virtual Screening. **Journal of Molecular Biology** 2024, 168548.

Helen M. Berman, John Westbrook, Zukang Feng, Gary Gilliland, T. N. Bhat, Helge Weissig, Ilya N. Shindyalov, Philip E. Bourne, The Protein Data Bank, **Nucleic Acids Research**, Volume 28, Issue 1, 1 January 2000, Pages 235–242, <https://doi.org/10.1093/nar/28.1.235>

KORINEK, M. *et al.* Disease-associated variants in GRIN1, GRIN2A and GRIN2B genes: Insights into NMDA receptor structure, function, and pathophysiology. **Physiological research**, v. 73, n. Suppl 1, p. S413–S434, 2024.

Miller, O. H., Yang, L., Wang, C. C., Hargroder, E. A., Zhang, Y., Delpire, E., & Hall, B. J. GluN2B-containing NMDA receptors regulate depression-like behavior and are critical for the rapid antidepressant actions of ketamine. *elife*, 3, e03581, 2014.

PERSZYK, Riley E. *et al.* GluN2D-containing N-methyl-d-aspartate receptors mediate synaptic transmission in hippocampal interneurons and regulate interneuron activity. **Molecular pharmacology**, v. 90, n. 6, p. 689–702, 2016.

Pires, Douglas EV, Tom L. Blundell, and David B. Ascher. "pkCSM: predicting small-molecule pharmacokinetic and toxicity properties using graph-based signatures." **Journal of medicinal chemistry** 58, no. 9 (2015): 4066-4072.

Welberg, Leonie. "GluN2B mediates ketamine's antidepressant effect." **Nature Reviews Neuroscience** 15, no. 12 (2014): 769-769.

Yin, X.; Wang, X.; Li, Y.; Wang, J.; Wang, Y.; Deng, Y.; Hou, T.; Liu, H.; Luo, P.; Yao, X. CODD-Pred: A Web Server for Efficient Target Identification and Bioactivity Prediction of Small Molecules. **J. Chem. Inf. Model.** 2023, 63, 6169–6176.

ZANOS, P.; GOULD, T. D. Mechanisms of ketamine action as an antidepressant. **Molecular psychiatry**, v. 23, n. 4, p. 801–811, 2018.